

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ И ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Маджидова Гульбахор Толибовна
Суннатова Гульбахор Исматовна
Некбаева Озода Сайфуллоевна
Хидиров Ильхом Бахриддинович

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408039>

Введение: изучение содержания натрийуретического пептида (NT-proBNP) у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) в зависимости от наличия и выраженности сердечной недостаточности, по-прежнему актуально.

Цель: оценить уровни NT-proBNP у больных ОКС в зависимости от наличия и выраженности сердечной недостаточности. Материалы и методы: обследованы 238 больных ОКС (167 мужчин и 71 женщина, средний возраст $60 \pm 9,2$ лет), доставленных экстренно в «инвазивный» и «неинвазивный» стационары. В дальнейшем у 147 больных диагностирован инфаркт миокарда (ИМ), у 91 – нестабильная стенокардия (НС). Острую сердечную недостаточность (ОСН) диагностировали в соответствии с Национальными рекомендациями по диагностике и лечению острой сердечной недостаточности. Хроническую сердечную недостаточность (ХСН) диагностировали в соответствии с Национальными рекомендациями по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности. Всем больным в 1-3 сутки госпитализации натощак забирали венозную кровь с определением в ней содержания NT-proBNP иммуноферментным методом. Согласно инструкции фирмы – производителя нормальным показателем считали значения NT-proBNP до 200 пг/мл. Лечение проводили по общепринятым стандартам. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программ STATISTICA 10.0, MedCalc 9.3.7.0.

Результаты представлены в виде медианы и квартилей (P25; P75); оценку силы связи между качественными дихотомическими и количественными признаками проводили методом γ – корреляции. Оценку диагностической значимости NT-proBNP в отношении развития ОСН у больных ОКС проводили с помощью ROC-анализа. Различия считали статистически значимыми при p

Результаты и их обсуждение: уровень NT-proBNP у больных ОКС составил 457 (100; 959) пг/мл. Медиана NT-proBNP при ИМ [605 (210; 1260)] в 3 раза превышала таковую у больных НС [209 (53; 780)], $p=0,001$. В 1-е сутки госпитализации у 24 (10%) больных ОКС диагностирована ОСН. Кардиогенный шок (КШ) развился у 6 больных ОКС (у 3 из них развитию КШ предшествовало развитие острой левожелудочковой недостаточности), Killip II – у 14 больных ИМ, сердечная астма – у 4 больных НС. Уровень NT-proBNP у больных ОКС с развившейся ОСН [1156 (524; 2657)] был почти в 3 раза выше, чем у больных без развития ОСН [423 (96; 831)], $p=0,002$. Выявлена прямая связь средней силы между уровнем NT-proBNP и развитием ОСН ($\gamma=0,374$; $p=0,0002$).

Установлено, что 34 величина площади под ROC-кривой в отношении развития ОЧН при ОКС была получена для уровня NT-proBNP >696,55 пг/мл (AUC 0,687 (95% ДИ 0,624 – 0,745), $p=0,004$). Значение чувствительности NT-proBNP в нашей выборке составило 70,8% (95% ДИ 48,9 – 87,4%), специфичности – 68,7% (95% ДИ 62 – 74,8%), диагностической эффективности – 69,8%, отношение правдоподобия для положительных результатов – 2,26, а для отрицательных – 0,42. На момент выписки I стадия ХСН выявлена у 48 (20%), IIa – у 190 (80%) больных ОКС. При этом уровень NT-proBNP у больных с I стадией [168 (27; 565)] был в 3,5 раза ниже, чем при IIa стадии ХСН [582 (131; 1260)],

Заключение: 1. Уровень NT-proBNP был достоверно выше при ИМ, чем при НС. 2. У больных с острой сердечной недостаточностью уровень NT-proBNP был статистически значимо более высоким, чем при ее отсутствии. 3. В отношении развития острой сердечной недостаточности получена диагностическая величина NT-proBNP >696,55 пг/мл, с чувствительностью 70,8% и специфичностью 68,7%. 4. Уровень NT-proBNP был выше при более тяжелой стадии хронической сердечной недостаточности.

References:

1. Alisherovna SN et al. FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF UNSTABLE ANGINA ON THE BACKGROUND OF COPD //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. - 2022. - Т. 3. – no. 5. - S. 82-86.
2. Madjidova GT et al. Nutritional Support for Patients with Coronavirus Infection //Texas Journal of Medical Science. - 2022. - Т. 13. - S. 22-30.
3. Madjidova GT Tactics of treatment of patients with acute coronary syndrome //Texas Journal of Medical Science. - 2022. - Т. 13. - S. 37-42.
4. Madjidova GT, Sunnatova GI, Khamidov N. Features of Natriuretic Peptides in the Blood Plasma of Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy //Texas Journal of Medical Science. - 2022. - Т. 13. - S. 31-36.